

Дата публикации: 5 марта 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_13_51](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_13_51)

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ В ОЦЕНКАХ УЧЕНЫХ И САМООЦЕНКАХ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

Канищев Владимир Валерьевич¹, Плужников Александр Николаевич²

¹Кандидат исторических наук, доцент, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, ул. Интернациональная, д. 33, Тамбовский государственный технический университет, ул. Советская, д.106/5, помещение 2, Тамбов, Россия,
E-mail: kan-vladimir-tamb@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ул. Интернациональная, д. 33, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, ул. Советская, д. 87, Тамбов, Россия,
E-mail: budberg77@mail.ru

Аннотация

В настоящее время в Российской Федерации реализуется комплекс важнейших национальных проектов. Не вызывает сомнений актуальность демографической повестки на всех уровнях российского государства и общества. Власти предлагают меры поддержки и способы реализации, ученые, разрабатывая свои варианты и опираясь на эмпирические данные, рекомендуют коррекции этих способов. Важность учета специфики проведения демографической политики на местах, реакции поведения населения на реализуемые демографические меры рассмотрены в представляемой статье. Статья посвящена сравнительному анализу доклада «Демографическое самочувствие регионов России» и ежегодных отчетов глав администраций нескольких субъектов Российской Федерации, а также субрегиональным отчетам властных структур этих регионов. Опираясь на результаты национального демографического доклада, заявления первых лиц регионов и органов субрегиональной власти, авторы делают выводы о степени понимания демографических проблем и способов реализации демографической политики в современной России. Анализ источников, с одной стороны, позволяет говорить о типичных бюрократических подходах при формировании отчетов в области реализации демографических мероприятий в регионах. С другой стороны, исследуется подход к наполнению отчетности конкретными показателями, указывающими на положительную или отрицательную динамику в решении демографических задач. В результате анализа полученных данных были сделаны выводы о наличии двух ярко выраженных тенденций в построении отчетности. В одном случае представители региональной и субрегиональной власти стараются освещать результаты своей деятельности с использованием наименьшего количества показателей, особенно демонстрирующих негативную картину.

В другом случае даются максимально развернутые отчеты, в которых положительные показатели доминируют над отрицательными, а проявление негативных тенденций максимально вуалируется объективными и субъективными причинами внешнего и внутреннего характера. Авторы считают, что региональные отчетные данные при всех их особенностях существенно конкретизируют наблюдения ученых при взгляде «сверху».

Ключевые слова: демография, национальный демографический доклад, отчеты, регионы, субрегионы.

I. ВВЕДЕНИЕ

В 2020 году научным коллективом Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, Вологодским центром РАН, Институтом истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета в ходе реализации гранта РФ «Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России» с участием ведущих ученых ряда регионов был подготовлен национальный демографический доклад (далее НДД) «Демографическое самочувствие регионов России». [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива». 2021. 214 с.].

Это исследование совпало с нашим изучением социально-демографической политики в ряде регионов России, в частности, в Ивановской, Московской, Волгоградской областях, Ставропольском крае. В национальном докладе нашли отражение отдельные сюжеты, которые изучались и в ходе нашего социально-демографического исследования. Особое внимание получило определение общих тенденций, связанных с реализацией социально-демографической политики государства.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Авторы НДД понятие «демографическое самочувствие» рассматривают с социологических позиций. Национальный доклад был построен на данных социологического исследования «Демографическое самочувствие регионов России» об отношении россиян к реализуемым мерам демографической политики, учете их мнений в принятии решений и выборе линии поведения. Выборка опроса составила 5616 человек из 10 регионов России, репрезентирующая население репродуктивного возраста по полу, возрасту, типу поселения, виду экономической деятельности. Программа исследования позволила провести анализ особенностей репродуктивного поведения россиян, характеристик института семьи в современной России, миграционного поведения, оценки населением семейно-демографической политики и т.п. сюжетов.

Поскольку основное внимание авторов национального доклада уделено социологическому анализу поставленных вопросов, они, по понятным причинам, в сжатом виде представляют количественные показатели демографических процессов в регионах, дают их самые общие оценки. Главным образом рассматриваются показатели республиканского, краевого, областного уровней, редко учитываются материалы районного уровня. По сопоставимым с исследуемыми нами регионам мы установили, что в национальном докладе помимо областных есть краткие сведения только по нескольким сельским районам Ставропольского края. Мы привлекли в своих исследованиях в качестве выборки данные по 43 районам Московской, Ивановской, Волгоградской областей и Ставропольского края, которые можно сравнить с данными, представленными по этим же регионам в национальном докладе, а также 23 районам Тамбовской области.

Отметим тщательную подготовку некоторых районных отчетов Волгоградской области и Ставропольского края, которые отличаются высокой информативностью, напоминают работы профессиональных демографов. Но и в этих документах можно увидеть немало формализма. Приведем характерный факт по Светлоярскому району Волгоградской области. Так, в отчетах за 2018, 2019, 2020 гг. неизменно звучит фраза: «Демографическую ситуацию на протяжении последних лет, как по стране, так и в Светлоярском районе, в частности, нельзя назвать в целом благополучной. Ключевой проблемой российской демографии остается высокая смертность, устойчиво превышающая рождаемость». [Официальный сайт Администрации Светлоярского района Волгоградской области 2022 [Электронный ресурс]].

В целом многие районные документы дают возможность существенно конкретизировать как оценки демографов и социологов, так и доклады областных и краевых руководителей своих регионов.

В наших исследованиях применялся историко-политологический подход, стремление установить изменения самооценок региональными властями своей деятельности по реализации демографической политики в 2000-2010-е гг. Мы учитывали традиции российского чиновничества, применение «мелких хитростей» в представлении общественности оценок демографических процессов. Для усиления объективности исследования мы сравнивали региональные программные и отчетные документы с данными ежегодных Демографических докладов Высшей школы экономики, применяли метод контент-анализа, проводили интервьюирование социальных работников разного уровня: областного, районного [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в отчетной документации регионов Юга Европейской России. *Аграрная история*. 2022. № 11. С. 62-83; Канищев Вл.В., Плужников А.Н. (2021) Региональная демографическая политика в текущих оценках государственных и муниципальных служащих: по материалам экспертных интервью в Тамбовской области. *Pro nunc: Современные политические процессы*. 2021. № 1. С. 92-109; Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Оценки демографических процессов в областях юга Центральной России в демографических докладах Высшей школы экономики и официальной документации областных администраций 2000-2019-х гг. *Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований*. 2020. № 8 (10). С. 70-80].

Полагаем, что наш региональный и особенно микроуровневый материал может стать ценным для сопоставления с оценками ученых, составленными при академическом взгляде «сверху», что позволит приблизиться к истине, лежащей обычно посередине.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Авторы национального доклада утверждают, что Московская область является регионом с положительной динамикой роста населения и в Демографическом рейтинге регионов России занимает высокое место с приростом +3,6% за три года. Применительно к Ивановской области НДД сообщает о сохраняющейся тенденции сокращения численности населения региона в 2015 - 2020 гг. Сокращение численности населения авторы доклада констатируют и для Ставропольского края периода 2018-2020 гг., и Волгоградской области периода 2007-2019 гг. [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива». 2021. С. 27, 166, 189]. Данные об изменении численности населения на уровне отдельных городов и районов мы увидели только в разделе нацдоклада по Ставропольскому краю.

В нем приведены примеры роста населения в трех городах и одном сельском районе края. В остальных муниципальных образованиях отмечается естественная убыль населения. [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива». 2021. С. 121].

Проведенное нами изучение отчетов глав нечерноземных областей за 2015-2020 гг. показало, что они редко дают информацию о количестве населения своих регионов за какой-либо отчетный год. Только в докладе губернатора Калужской области в 2016 г. говорилось об увеличении населения. Считаем, что умалчивание данных о движении численности населения связано с тем, что со второй половины 2010-х гг. в большинстве регионов Центрального Нечерноземья началось сокращение численности населения. Только Калужская область отличалась положительной динамикой, что, вероятно, стало предметом позитивной отчетности губернатора [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографической политики в нечерноземных областях Центральной России в ежегодных докладах и отчетах губернаторов и глав муниципальных образований. *Аграрная история*. 2021. № 8. С. 27]. Подробные данные о численности населения содержатся в отчетной документации Ставропольского края за 2016-2020 гг. В 2016 г. была отмечена положительная динамика рождаемости. В следующих трех отчетах прозвучали цифры, свидетельствующие о негативных изменениях в вопросах рождаемости. Смертность в крае в 2017 г. снизилась, в 2018 г. выросла, и вновь сократилась на следующий год. В отчете за 2020 г. руководитель Ставропольского края отметил, что естественная убыль населения была зарегистрирована на территории 29 муниципальных и городских округов Ставропольского края (в 2019 г. естественная убыль населения отмечалась в 26 округах Ставропольского края) [Портал органов государственной власти. Ставропольский край 2022 [Электронный ресурс].

В материалах районных властей мы не нашли упоминаний о причинах увеличения численности населения муниципалитетов. Типичным является сообщение о росте численности населения Мытищинского района Московской области 2020 г.: «За пять лет нас стало больше на 36 тысяч человек». Можно только предположить, что этот рост произошел за счет миграции населения. Однако в докладе районной администрации не приводятся данные ни по миграции, ни по естественному движению [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографической политики в нечерноземных областях Центральной России в ежегодных докладах и отчетах губернаторов и глав муниципальных образований. *Аграрная история*. 2021. № 8. С. 28].

Руководители регионов южной части Центрального федерального округа откровеннее признавали сокращение численности населения. Редкие примеры роста числа жителей прозвучали в отчетах главы администрации Брянской области за 2018 г., главы Белгородского региона за 2016 г. Чаще вопрос об изменениях численности населения поднимается в отчетах районных руководителей. Рост населения упомянут лишь в одном отчете руководителей черноземных муниципалитетов. Падение численности населения упоминается почти в половине отчетов [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в ежегодных отчетах глав областей и районов Юга Центральной России начала XXI века. *Социально-политические науки*. 2019. № 5. С. 43].

Почти треть сельских муниципалитетов нечерноземного центра России констатирует падение численности населения. И все-таки в десятой части изученных отчетов Нечерноземья отмечается рост населения [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографической политики в нечерноземных областях Центральной России в ежегодных докладах и отчетах губернаторов и глав муниципальных образований. *Аграрная история*. 2021. № 8. С. 26]

В документации районов Ставропольского края прямое указание на динамику населения есть только в отчете Левокумского района за 2018 г.: число жителей за год сократилось на 0,3%. Данные за другие годы о естественном и миграционном движении населения позволяют вычислить динамику числа жителей. Эти вычисления говорят о неоднозначных процессах: в 2017 г. заметный спад числа жителей района, в 2019 г., как и в 2018 г., показатель имел минимальное отрицательное значение – 0,2%, а 2020 г. принял положительное значение. [Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края 2022 [Электронный ресурс]. По Волгоградской области мы имеем прямое указание на спад в 2015-2019 гг. численности населения и рост в 2020 г. в Светлоярском районе. [Официальный сайт Администрации Светлоярского района Волгоградской области 2022 [Электронный ресурс].

Контент-анализ регионов юга Центральной России показал, что в трети докладов губернаторов вообще не велась речь о показателях рождаемости. Почти в половине документов первой половины 2010-х гг. говорилось об увеличении рождаемости по сравнению с прошлыми годами. Эти факты подтверждают тенденцию 2005-2015 гг., когда в большинстве регионов России шел рост числа рождений. [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в ежегодных отчетах глав областей и районов Юга Центральной России начала XXI века. Социально-политические науки. 2019. № 5. С. 43].

Основной причиной снижения рождаемости в Волгоградской области, по утверждению авторов Национального доклада, является вступление в репродуктивный возраст малочисленного поколения 1990-х гг. рождения. [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива». 2021. С. 168].

Почти в четверти изученных нами областных отчетов назывались цифры, связанные с падением рождаемости в отдельные годы. Характерно, что губернаторы быстро заметили общероссийскую тенденцию снижения рождаемости в 2017-2018 гг. В частности, о низком уровне рождаемости говорил в отчете за 2018 г. глава администрации Тамбовской области. При этом он ссылался на рост численности людей старшего возраста и нехватку женщин фертильного возраста. [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в ежегодных отчетах глав областей и районов Юга Центральной России начала XXI века. Социально-политические науки. 2019. № 5. С. 43].

В основной массе отчетов муниципальных округов нет информации о рождаемости. Можно предположить, что в районах не отслеживают этот необязательный для отчетности показатель. В 10% данных велась речь о рождаемости без упоминания динамики. Падение рождаемости указывалось в 12% отчетов районов, рост – в 11%. Равенство числа упоминаний показателей рождаемости можно объяснить тем, что изученный период захватил и время подъема рождаемости (первая половина 2010-х гг.), и начало ее последующего очередного спада [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в ежегодных отчетах глав областей и районов Юга Центральной России начала XXI века. Социально-политические науки. 2019. № 5. С. 43].

Подробные данные о снижении рождаемости за период 2016-2020 гг. мы выявили в отчетах Грачевского района Ставропольского края. В отчете за 2019 г. указан даже общий коэффициент рождаемости 6,5‰ [Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края 2022 [Электронный ресурс]. Судя по отчетам Еланского района Волгоградской области, рост числа рождений шел здесь до 2015 г., в 2016-2019 гг. наблюдалось сокращение этого числа. Число детей 2020 г. повторяет показатель предыдущего года. [Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области 2022 [Электронный ресурс]. Цифры 2020 г. можно трактовать как проявления компенсаторной рождаемости в условиях пандемии коронавируса, на что уже обратили внимание тамбовские историки. [Жуков Д.С., Канищев В.В. Кластерный анализ как средство выявления типов демографического поведения (русское сельское население, европейская часть России, начало XX - XXI в.) Новейшая история России. 2022. № 2. С. 473]. Как уже отмечалось, материалы национального доклада и изученные нами отчетные региональные документы констатируют факты роста смертности населения. Непонятно отсутствие объяснений обратного процесса – сокращения числа смертей, которое авторы доклада заметили в Ставропольском крае [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива». 2021. С. 166]. Районные доклады позволяют конкретизировать вопрос. В Левокумском районе Ставропольского края количество смертей постоянно колебалось по годам. В конечном итоге этот показатель даже в 2020 г. оказался меньше, чем в 2015 г. [Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края 2022 [Электронный ресурс]. В Еланском районе Волгоградской области число смертей в 2014-2017 и 2019 гг. сокращалось, 2018 и 2020 гг. дали всплески роста. Но в итоге количество умерших в районе в 2020 г. даже в условиях пандемии оказалось на 80 чел. меньше, чем в 2014 г. [Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области 2022 [Электронный ресурс].

Районные данные позволяют увидеть крайние оценки ситуации со смертностью в отдельных субрегионах. Так, руководство Клетского района фиксирует снижение числа жителей в связи со смертностью населения. [Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области 2022 [Электронный ресурс]. Напротив, в Динском районе Краснодарского края местные власти отмечают, что в районе уровень смертности населения трудоспособного возраста ниже, чем в среднем по краю. [Официальный сайт муниципального образования Динской район 2022 [Электронный ресурс].

В Национальном докладе указано на увеличение смертности в Ивановской области под влиянием пандемии коронавируса. [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 189]

Мы провели специальное исследование по реализации национального проекта «Демография» в условиях пандемии коронавируса на субрегиональном уровне. Местные власти неохотно описывали влияние пандемии на социально-демографическую ситуацию в районах. Кратко свидетельствуя о трудностях, связанных с ней, главы администраций в отчетах 2020 и 2021 гг., как обычно, больше говорили о росте показателей районов [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Реализация социально-демографических программ в сельских районах Тамбовской области в условиях пандемии Covid-19 (по материалам историко-политологических интервью). Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2022. № 13. С. 26 – 38]. Полагаем, что подобного рода «приземленные» исследования позволяют существенно конкретизировать чисто статистические показатели.

Авторы НДД одной из главных демографических проблем в Московской области называют естественную убыль населения, которая сохранялась в течение 2010-х гг. (только в 2016 г. наблюдался естественный прирост населения). [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 28; 29]. Применительно к Ивановской области авторы доклада ведут речь о депопуляции населения, которая обусловлена особенностями процесса естественного воспроизводства. Но при этом очень неопределенно пишут о том, что стабилизация социально-экономической ситуации, активизация внимания органов государственной власти к реализации демографической политики в регионе способствуют улучшению некоторых социально-демографических показателей. [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 189].

По нашим данным, почти все местные власти центральных регионов Европейской России отмечают необратимые изменения на селе, когда естественный прирост не может перекрыть естественную убыль населения, а миграция не восполняет потери населения. Исключение составляет Московская область. До 2015 г. одним из центров притяжения мигрантов была Белгородская область [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Оценки демографических процессов в областях юга Центральной России в демографических докладах Высшей школы экономики и официальной документации областных администраций 2000-2019-х гг. Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2020. № 8 (10). С. 75]. В отдельные годы привлекательным регионом для мигрантов являлась Смоленщина [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. (2021b) Контент-анализ демографической политики в нечерноземных областях Центральной России в ежегодных докладах и отчетах губернаторов и глав муниципальных образований. Аграрная история. 2021. № 8. С. 34]. Существенной конкретизацией динамики естественного прироста являются факты, приведенные в некоторых районных документах. Районная администрация Ильинского района Ивановской области в докладах 2015 - 2020 гг. характеризовала демографическую ситуацию в субрегионе как процесс естественной убыли населения, связанный с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости: в 2020 г. уровень смертности превышал уровень рождаемости в 3,6 раза [Ильинский муниципальный район Ивановской области. Официальный сайт 2022 [Электронный ресурс]. В Еланском районе Волгоградской области, несмотря на указанные выше перепады в показателях числа рождений и смертей в 2014-2020 гг., естественный прирост все эти годы сохранял отрицательное значение.

В 2021 году власти откровенно признавали, что уровень депопуляции в районе высокий – число умерших превысило число родившихся в 4 раза [Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области 2022 [Электронный ресурс].

Еще одним аспектом оценки демографического самочувствия регионов является определение соотношения заявленных и реально осуществленных мер региональной демографической политики. Авторами НДД была отмечена важная особенность, связанная с тем, что после 2005 г. финансирование и осуществление социальной поддержки подавляющей части семей было перенесено на регионы. [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 145].

Проведенное нами специальное исследование региональных целевых программ показало их обилие и значительную самостоятельность регионов в разработке мер демографической политики. Эти программы постоянно изменялись. Местные власти пытались учесть не предвиденные ранее реальные процессы в обществе. Исследование дальнейшей реализации демографических программ в 2010-е гг. показывает малообдуманный, зачастую формальный подход к составлению документов региональными органами, без учета исторических факторов демографических процессов. Необходима корректная постановка задач, отказ от манипулирования демографическими показателями.

При исследовании мер, оказываемых при рождении детей, поддержки многодетных семей, мы установили, что в 2010-е гг. обозначилась их типичность по всем регионам Центра. [Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Региональная демографическая политика в текущих оценках государственных и муниципальных служащих: по материалам экспертных интервью в Тамбовской области. Pro nunc: Современные политические процессы. 2021. № 1. С. 96-99] Разница проявлялась в выделяемых средствах на реализацию мер поддержки. При сравнении наших данных с национальным демографическим докладом бросился в глаза намного более широкий спектр социальных услуг в Московской области в сравнении с остальными областями Центра России [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 37]

С 2019 года региональные демографические мероприятия стали разрабатываться в рамках национального проекта «Демография» и формально стали однообразными. Но при этом не исчезли разные финансовые возможности регионов, а также «чиновничьи хитрости» в отчетах о выполнении соответствующих мероприятий. Поэтому мы решили провести сопоставление некоторых заявленных регионами цифр, учтенных в национальном демографическом докладе, и отчетов региональных властей об итогах в достижении этих цифр. Очень необычную информацию авторы НДД 2020 г. приводят о социально-демографической политике в Ставропольском крае: «На сегодняшний день в Ставропольском крае не оказывается поддержка многодетным семьям в виде выплаты регионального материнского капитала, как в других регионах РФ. Как отмечают региональные органы власти, демографические показатели имеют положительную динамику – рождаемость превысила смертность, в связи с чем, отпала необходимость стимулировать рождаемость». [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 125]. Но дальше говорится о региональном проекте, которым предусмотрено ежемесячное выделение нуждающимся в поддержке семьям денежного пособия на третьего и последующих детей до достижения возраста трех лет в сумме 7950 руб. [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 127]. В НДД указано, что в Волгоградской области до 2020 г. из областного бюджета выплачивалось дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка женщинами в возрасте до 23 лет включительно в размере 25 тыс. руб. С 01.01.2020 г. действует решение об увеличении возраста матери на момент рождения ребенка на 1 год, с учетом того, что молодой матери необходимо закончить образование, устроиться на работу, получить гарантированные выплаты при рождении ребенка по месту работы.

Увеличен размера пособия до 51,1 тыс. руб. С 01.01.2019 г. в регионе введено дополнительное единовременное пособие в размере 50 тыс. руб. семьям при рождении второго ребенка [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 171].

По данным волгоградских областных властей, в 2019 г. размер дополнительного единовременного пособия на первенцев в 50 тыс. руб. без учета доходов семьи был соблюден. Единовременное пособие в размере 50 тыс. руб. на второго ребенка было также выделено в плановом порядке, но с учетом среднедушевого дохода семьи. В 2020 г. обе группы выплат почему-то составили одинаковую сумму 53354 руб. [Официальный портал органов власти Волгоградской области 2022 [Электронный ресурс].

Применительно к Ивановской области в НДД указано, что она получает федеральные средства на финансовую поддержку семей при рождении первого, второго и третьего ребенка. Дополнительный региональный материнский капитал и ежемесячные выплаты установлены для молодых мам из числа студенток в возрасте до 24 лет. На региональные выплаты могут также рассчитывать семьи, где рождается третий ребенок. При этом в докладе никаких цифр не приводится [Ростовская Т.К., Шабунова А.А. (ред.). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива 2021. С. 189]. Ивановские областные доклады такие цифры предоставляют за 2020 и 2021 гг.: ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка 10,2 и 10,9 тыс. руб. [Правительство Ивановской области. Официальный сайт 2022 [Электронный ресурс]. Для понимания большего разнообразия реальной демографической политики интересны данные отчетности районных властей. В рамках реализации проекта «Демография» администрация Левокумского района Ставропольского края в 2019 г. выделила ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей до 3-х лет в сумме 31726 тыс. руб., количество получателей составило 400 человек. В данном случае получилось около 80 тыс. руб. в год на человека или около 7 тыс. руб. в месяц. Разница с заявленной суммой составила почти тысячу рублей, что ощутимо для получателей выплат [Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края 2022 [Электронный ресурс]. Отклонения реальных показателей от запланированных цифр вряд ли являются результатами сознательной фальсификации. Просто жизнь оказалась сложнее: увеличилось количество потенциальных получателей пособий, произошло урезание социальной части бюджета и т.д.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сочетание научного монографического анализа с изучением текущих региональных отчетных документов показывает «неповоротливость» книг, которые не успевают за быстротекущими процессами. На этом фоне видна полезность текущих оценок областными и районными властями демографических процессов на местах в отчетах 2020-2021 гг. С другой стороны, научная «мудрость» позволяет увидеть наивную «простоту» чиновничьих отчетных документов. И все же эта простота не столь примитивна, чтобы препятствовать их сравнению с серьезными научными текстами. Она даже необходима для определения демографического самочувствия регионов.

V. БЛАГОДАРНОСТИ

Статья выполнена в рамках реализации проекта Российского научного фонда, грант № 18-18-00187 «Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI в.».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]. URL: <https://adm-grsk.ru/>. (дата обращения 24 августа 2022).

Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: <http://adm-elanrn.ru/otchety-glavy-rayona.html>. (дата обращения 24 августа 2022).

Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: https://adm-kletskaya.vgr.eis1.ru/teksty_vystuplenij_i_zayavlenij. (дата обращения 24 августа 2022).

Жуков Д.С., Канищев В.В. Кластерный анализ как средство выявления типов демографического поведения (русское сельское население, европейская часть России, начало XX - XXI в.) Новейшая история России. 2022. Номер 2. С. 454-476.

Ильинский муниципальный район Ивановской области. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://www.admilinskoe.ru/adm/doklad.php>. (дата обращения 24 августа 2022).

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в ежегодных отчетах глав областей и районов Юга Центральной России начала XXI века. Социально-политические науки. 2019. Номер 5. С. 42-51.

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в отчетной документации регионов Юга Европейской России. Аграрная история. 2022. Номер 11. С. 62-83.

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографической политики в нечерноземных областях Центральной России в ежегодных докладах и отчетах губернаторов и глав муниципальных образований. Аграрная история. 2021. Номер 8. С. 26-44.

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Оценки демографических процессов в областях юга Центральной России в демографических докладах Высшей школы экономики и официальной документации областных администраций 2000-2019-х гг. Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2020. Номер 8 (10). С. 70-80.

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Реализация социально-демографических программ в сельских районах Тамбовской области в условиях пандемии Covid-19 (по материалам историко-политологических интервью). Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2022. Номер 13. С. 26 - 38.

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Региональная демографическая политика в текущих оценках государственных и муниципальных служащих: по материалам экспертных интервью в Тамбовской области. Про нупс: Современные политические процессы. 2021. Номер 1. С. 92-109.

Официальный портал органов власти Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.volgograd.ru/gubernator/about/files/Отчет>. (дата обращения 24 августа 2022).

Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]. URL: <https://stavregion.ru/programm/svodnyj-godovoj-doklad-o-hode-realizacii-gosudarstvennyh-program/>. (дата обращения 24 августа 2022).

Ростовская Т.К., Шабунова А.А. Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020. Москва: ИТД «Перспектива». 2021. 214 с.

Южский муниципальный район Ивановской области. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.yuzha.ru/administration/glava_admin.html. (дата обращения 24 августа 2022).

DEMOGRAPHIC WELL-BEING OF RUSSIAN REGIONS IN ASSESSMENTS OF SCIENTISTS AND SELF-ASSESSMENTS OF LOCAL AUTHORITIES

Kanishchev, Vladimir Valerevich¹, Pluzhnikov, Alexander Nikolaevich²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Tambov State University Named After G.R. Derzhavina, 33, Internatsionalnaya Street, Tambov State Technical University, 106/5, Sovetskaya Street, Tambov, Russia, E-mail: kan-vladimir-tamb@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Tambov State University Named After G.R. Derzhavina, 33, Internatsionalnaya Street, Tambov State Musical and Pedagogical Institute Named After S.V. Rachmaninova, 87, Sovetskaya Street, Tambov, Russia, E-mail: budberg77@mail.ru

Abstract

Currently, a complex of the most important national projects is being implemented in the Russian Federation. There is no doubt about the relevance of the demographic agenda at all levels of the Russian state and society. The authorities offer support measures and implementation methods, scientists, developing their own options and relying on empirical data, recommend corrections of these methods. The importance of taking into account the specifics of carrying out demographic policy on the ground, the reaction of the behavior of the population to the demographic measures being implemented are considered in the present article. The article is devoted to a comparative analysis of the report "Demographic well-being of the regions of Russia" and the annual reports of the heads of administrations of several constituent entities of the Russian Federation, as well as sub-regional reports of the power structures of these regions. Based on the results of the national demographic report, the statements of the first persons of the regions and subregional authorities, the authors draw conclusions about the degree of understanding of demographic problems and ways to implement demographic policy in modern Russia. The analysis of sources, on the one hand, allows us to talk about typical bureaucratic approaches in the preparation of reports in the field of the implementation of demographic measures in the regions. On the other hand, an approach is being explored to filling the reporting with specific indicators that indicate positive or negative dynamics in solving demographic problems. As a result of the analysis of the data obtained, conclusions were drawn about the presence of two pronounced trends in the construction of reporting. In one case, representatives of regional and subregional authorities try to cover the results of their activities using the least number of indicators, especially those showing a negative picture.

In another case, the most detailed reports are given, in which positive indicators dominate over negative ones, and the manifestation of negative trends is maximally veiled by objective and subjective reasons of an external and internal nature. The authors believe that regional reporting data, with all their features, significantly concretize the observations of scientists when viewed from above.

Keywords: demography, national demographic report, reports, regions, sub-regions.

REFERENCE LIST

Administraciya Grachevskogo municipal'nogo okruga Stavropol'skogo kraja [Elektronnyj resurs]. URL: <https://adm-grsk.ru/>. (data obrashcheniya 24 avgusta 2022).

Administraciya Elanskogo municipal'nogo rajona Volgogradskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://adm-elanrn.ru/otchety-glavy-rayona.html>. (data obrashcheniya 24 avgusta 2022).

Administraciya Kletskogo municipal'nogo rajona Volgogradskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://adm-kletskaya.vgr.eis1.ru/teksty_vystuplenij_i_zayavlenij. (data obrashcheniya 24 avgusta 2022).

ZHukov D.S., Kanishchev V.V. Klasternyj analiz kak sredstvo vyyavleniya tipov demograficheskogo povedeniya (russkoe sel'skoe naselenie, evropejskaya chast' Rossii, nachalo XX - XXI v.) Novejshaya istoriya Rossii. 2022. Nomer 2. S. 454-476.

Il'inskij municipal'nyj rajon Ivanovskoj oblasti. Oficial'nyj sajt [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.admilinskoe.ru/adm/doklad.php>. (data obrashcheniya 24 avgusta 2022).

Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Kontent-analiz demograficheskikh syuzhetov v ezhegodnyh otchetah glav oblastej i rajonov YUga Central'noj Rossii nachala XXI veka. Social'no-politicheskie nauki. 2019. Nomer 5. S. 42-51.

Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Kontent-analiz demograficheskikh syuzhetov v otchetnoj dokumentacii regionov YUga Evropejskoj Rossii. Agrarnaya istoriya. 2022. Nomer 11. S. 62-83.

Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Kontent-analiz demograficheskopolitiki v nechernozemnyh oblastyah Central'noj Rossii v ezhegodnyh dokladah i otchetah gubernatorov i glav municipal'nyh obrazovanij. Agrarnaya istoriya. 2021. Nomer 8. S. 26-44.

Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Ocenki demograficheskikh processov v oblastyah yuga Central'noj Rossii v demograficheskikh dokladah Vyshej shkoly ekonomiki i oficial'noj dokumentacii oblastnyh administracij 2000-2019-h gg. Byulleten' social'no-ekonomicheskikh i gumanitarnyh issledovanij. 2020. Nomer 8 (10). S. 70-80.

Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Realizaciya social'no-demograficheskikh programm v sel'skikh rajonah Tambovskoj oblasti v usloviyah pandemii Covid-19 (po materialam istoriko-politologicheskikh interv'yu). Byulleten' social'no-ekonomicheskikh i gumanitarnyh issledovanij. 2022. Nomer 13. S. 26 - 38.

Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Regional'naya demograficheskaya politika v tekushchih ocenках gosudarstvennyh i municipal'nyh sluzhashchih: po materialam ekspertnyh interv'yu v Tambovskoj oblasti. Pro nunc: Sovremennye politicheskie processy. 2021. Nomer 1. S. 92-109.

Oficial'nyj portal organov vlasti Volgogradskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.volgograd.ru/gubernator/about/files/Otchet>. (data obrashcheniya 24 avgusta 2022).

Portal organov gosudarstvennoj vlasti. Stavropol'skij kraj [Elektronnyj resurs]. URL: <https://stavregion.ru/programms/svodnyj-godovoj-doklad-o-hode-realizacii-gosudarstvennyh-program/>. (data obrashcheniya 24 avgusta 2022).

Rostovskaya T.K., SHabunova A.A. Demograficheskoe samochuvstvie regionov Rossii. Nacional'nyj demograficheskij doklad-2020. Moskva: ITD «Perspektiva». 2021. 214 s.

YUzhskij municipal'nyj rajon Ivanovskoj oblasti. Oficial'nyj sajt [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.yuzha.ru/administration/glava_adm.html. (data obrashcheniya 24 avgusta 2022).